

Strategi Menghadapi Pembelajaran Sejarah Abad 21

I Wayan Setya Widyasa

Email: 1910111210005@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan pembelajaran yang menunjukkan bahwa perkembangan ini ditimbulkan dari pesatnya kemajuan dari teknologi, teknologi ini membantu dalam proses pembelajari pada masa pandemic COVID-19. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah antara lain : (1) Mengetahui strategi, perencanaan, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran, (2) Mengetahui keterkaitan perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah, (3) Mengetahui keterkaitan antara model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah, (4) Mengetahui ciri pembelajaran sejarah abad 21, (5) Mengetahui peran dari teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21.

Hasil dari penulisan ini adalah kita mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi untutan dari perkembangan zaman ini seperti menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi dan informatika, dari penulisan ini guru bisa mengetahui bahwa kemampuan membuat perencanaan sebelum memulai pembelajaran itu penting karena guru merupakan profesi yang memiliki syarat khusus. Dan kita juga dapat bersama-sama memperbaiki cara mengajar kita sebagai guru maupun calon guru.

Kata Kunci: strategi pembelajaran, pembelajaran sejarah abad 21, pembelajaran daring

PENDAHULUAN

Seorang calon guru sekira memiliki kemampuan untuk membuat rencana dalam memulai suatu pembelajaran, karena guru merupakan profesi yang memiliki kriteria atau persyaratan khusus sebab tidak semua pekerjaan adalah profesi. Menurut Heri Susanto (2020: 11) tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena terdapat persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sehingga suatu bidang pekerjaan dapat disebut sebagai profesi.

Guru yang memiliki jiwa professional dalam dirinya pasti memahami bagaimana pentingnya memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran, dalam menerapkan strategi pembelajaran seorang guru perlu untuk mempertimbangkan kurikulum, pengetahuan dan pengalaman untuk diberikan kepada siswa. Dan keputusan ini didasari penilaian terhadap siswa karena ada kaitannya dengan tujuan dalam proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran yang menarik siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan tidak merasakan beban dalam menerima ilmu dari gurunya. Menurut Melisa Prawitasari (2015) metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat mempengaruhi upaya untuk meningkatkan nilai hasil belajar siswa.

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan dimana siswa dapat mengasah keterampilan berpikir dan memperoleh sejumlah pengetahuan yang bermanfaat baginya (Susanto, Irmawati, Akmal & Abbas, 2021: 73). Untuk mencapai tujuan pembelajaran seorang guru hendaknya menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, bagaimana caranya? Dengan menguasai materi pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai metode pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan kondusif.

Mempelajari strategi pembelajaran sejarah sangat penting dilakukan untuk menunjang pembelajaran di kelas, karena tidak dipungkiri pelajaran sejarah lumayan sulit untuk dipelajari, ini dikarenakan sejarah merupakan kajian dari peristiwa-peristiwa dimasa lalu yang berdasarkan fakta. Dan karena itu dalam proses pembelajaran sejarah seorang guru diharuskan untuk senantiasa mempelajari metode-metode yang menarik serta mengikuti perkembangan zaman agar siswa tertarik untuk mempelajari dan memahami materi pembelajaran tersebut. Untuk memantapkan strategi yang digunakan guru memulai dengan membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan dengan demikian guru bisa melaksanakan strateginya dengan terarah dan teratur.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia pada masa lampau hingga kini (Muthohharoh, 2014). Setiap mata pelajaran yang akan diajarkan oleh seorang guru pasti menggunakan perencanaan pembelajaran khususnya mata pelajaran sejarah, karena mata pelajaran sejarah terkenal dengan materi yang cukup membosankan bagi siswa di sekolah, itu disebabkan oleh metode yang digunakan oleh guru tidak efektif dan cenderung kaku. Menurut Anis, Putro, Susanto dan Hastuti (2020) Kecenderungan guru sejarah dalam mengajar yang lebih menitikberatkan pada sisi hafalan adalah berkaitan dengan sederet nama tokoh, tanggal dan tahun suatu peristiwa monumental yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi siswa.

Sedangkan dalam setiap pembelajaran ada yang namanya perencanaan, perencanaan ini meliputi, proses memilih, perkembangan, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran

efektif, menawarkan bahan materi, penyediaan pengalaman belajar, dan serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari aktivitas belajar mengajar dalam mencapai hasil pembelajaran. Menurut Nana Sudjana (2000: 61) bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Pada dasarnya strategi pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran memiliki keterkaitan, setiap keberhasilan dari strategi pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik atau siswa tidak luput dari peran penting kematangan perencanaan pembelajaran oleh guru dan pihak pendukung.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2015: 51). Model digunakan sebagai kerangka kerja untuk memberikan gambaran yang sistematis agar dapat melaksanakan pembelajaran untuk membantu siswa belajar dan mencapai tujuan tertentu. Kalau metode pembelajaran sudah melakukan pendekatan pembelajaran yang luas sekali. Menurut Melisa Prawitasari (2015) penggunaan metode pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran sangat berpengaruh terhadap motivasi serta hasil belajar siswa.

Jika kita menggunakan strategi pembelajaran untuk materi pelajaran sejarah kita perlu menggunakan model pembelajaran, pendekatan, serta metode yang tepat. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan model pembelajaran, seperti model pemrosesan informasi, personal model, model interaksi sosial, model perilaku, pembelajaran, dan yang lainnya. jika sudah menentukan model pembelajaran selanjutnya memilih metode yang baik dan tepat untuk siswa dan terakhir menggunakan pendekatan kepada siswa untuk mendapatkan pembentukan suatu ide dalam menentukan objek kajian pembelajaran dan kemudia dituangkan dalam strategi pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Dalam dunia pembelajaran, kita disuguhi dengan perkembangan zaman terutama kemajuan dalam bidang teknologi dan pengolahan informasi yang makin canggih, seiring implementasi yang dilakukan pada setiap tahunnya pendidikan mengalami perkembangan serta perbaikan. Pembelajaran abad 21 adalah gabungan dari kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi yang tepat. Ciri dari pembelajaran abad 21 yaitu membangkitkan karakteristik siswa yang memiliki potensi dalam keterampilan belajar dan inovasi, yaitu kemampuan berpikir kritis, dengan adanya kemampuan ini siswa mampu menuangkan pikirannya secara bebas terhadap proses pembelajaran.

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan dimana siswa dapat mengasah keterampilan berpikir dan memperoleh sejumlah pengetahuan yang bermanfaat baginya. (Susanto, Irmawati, Akmal & Abbas, 2021: 73).

Ciri yang mencolok dari pembelajaran abad 21 khususnya pada materi pembelajaran sejarah adalah adanya pemakaian perangkat elektronik atau media pembelajaran yang berbasis online maupun offline salah satu media yang efektif untuk pembelajaran sejarah pada abad 21 adalah seperti yang dipaparkan oleh Perkasa & Sayatman (dalam Susanto, Irmawati, Akmal & Abbas, 2021: 73) Satu diantara media pembelajaran tersebut ialah film dokumenter. Film dokumenter termasuk dalam kategori audio-visual karena menampilkan gambar bergerak disertai efek suara, salah satu cara kreatif menyajikan informasi karena mengacu pada fakta objektif yang memiliki nilai esensial dan eksistensial.

Perkembangan teknologi pembelajaran sejarah abad 21 mempermudah pada masa seperti sekarang yang mana kita ketahui pada Maret 2020 hingga sekarang di Indonesia. Karena adanya pandemic ini, pendidikan di Indonesia mengalami kendala seperti tidak bisa bertatap muka langsung melainkan menggunakan sistem daring yang mana pembelajaran ini dilakukan secara online melalui aplikasi pembelajaran maupun media pembelajaran lainnya. Pada masa ini peran teknologi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pendidikan pada masa pandemic, solusi untuk pendidikan sejarah adalah penyediaan media pembelajaran berupa audio-visual seperti platform Youtube yang menyediakan berbagai informasi dan pendidikan sejarah atau guru secara mandiri membuat media audio-visual untuk mempermudah siswa dalam mencerna ilmu yang diberikan oleh guru. Dan guru harus mampu merencanakan atau merancang berbagai kegiatan pembelajaran walau pun tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Efendi, Prawitasari dan Susanto (2021: 23) Sebelum melakukan penilaian guru menyiapkan perangkat pembelajaran utamanya RPP sebelum proses pembelajaran.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa kita simpulkan bahwa guru harus mampu menyediakan berbagai macam perencanaan serta strategi pembelajaran sejarah untuk menunjang semua aktivitas pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti halnya sekarang yang mana kita dituntut untuk beradaptasi dalam menghadapi pandemic COVID-19. Dalam dunia pendidikan abad 21 kita dipermudah untuk menerima informasi penting dari jendela dunia.

Setiap guru harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan proses pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, setiap pertemuan diharapkan agar guru mempunyai tujuan dan rancangan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan platform yang sudah tersedia. Dan guru serta setiap sekolah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang pesat dan guru disini mempelajari setiap

perkembangan zaman untuk mengembangkan lagi proses dari pembelajaran agar siswa mampu meningkatkan kemampuan kognitifnya.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Muthohharoh, M. (2014). Implementasi Perencanaan Pembelajaran Sejarah Studi Minat dan Pemahaman Sejarah Pada Siswa. *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sudjana, Nana. (1988). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Trianto (2015). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara.